

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKALOGIK MADANIYATNI XALQ OG'ZAKI IJODI ORQALI TARBIYALASH

Quvvatova Mohira Hikmatillayevna

Termiz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrası
ilmiy darajali katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399761>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekalogik madaniyatni xalq og'zaki ijodi orqali tarbiyalashda qanday jihatlarga ota-onalar va tarbiyachilar e'tibor berish kerakligi haqida bilib olish mumkin.

Kalit so'z: ekologiya, madaniyat, xalq og'zaki ijodi, xavfsizlik muammosi, ekologik savodxonlik, faoliyat.

Annotation: In this article, you can learn about what aspects parents and educators need to pay attention to when educating preschool children about environmental culture through folklore.

Keywords: ecology, culture, folklore, security issues, environmental literacy, activities.

Аннотация: Из этой статьи вы узнаете, на какие аспекты следует обратить внимание родителям и педагогам при обучении детей дошкольного возраста экологической культуре через фольклор.

Ключевые слова: экология, культура, фольклор, вопросы безопасности, экологическая грамотность, деятельность.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach o'ziga xos taraqqiyot yo'lidan borib ko'plab sohalarda ijobiy natijalarga erishib bormoqda. Shu jumladan, hukumatimiz tomonidan ekologiya muammolariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda «ekologiya» tushunchasi mamlakatimizda har bir fuqaro uchun muhim ahamiyatga ega. Barchamiz bilamiz ommaviy axborot vositalarda hozirgi sharoitdagi ekologik muammolar hamda ularni hal etish borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar to'g'risida ma'lumotlar berib borilmoqda. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni so'zsiz amalga oshirish, respublika hududlaridagi ekalogik muommolar yechimiga ta'lim tizimini joriy qilish bilan xissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekalogik savodxonligini oshirish, ekalogik onggi va ekalogik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekalogik ta'lim tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida "O'zbekiston Respublikasida Ekalogik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"¹ vazirlar mahkamasi tomonidan tasdiqlandi. Respublikada ekalogik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish, ekalogik holatni yaxshilash, chiqindilarning fuqarolar sog'lig'iga zararli ta'sirining oldini olish, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish, maishiy chiqindilarni yig'ish, saqlash, tashish, utilizatsiya qilish, qayta ishlash va ko'mish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat

¹ "O'zbekiston Respublikasida Ekalogik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" 2019-yil 27-may 434-sonli qarori

boshqaruvi tizimini takomillashtirish” to’g’risida farmoni qabul qilindi.² Demakki, bir davlatdagi muammo ham, yutuq ham boshqa mamlakatlarga o’zining ijobiy va salbiy ta’sirini bir xilda o’tkazishi aniq. Hozirgi kunda yer sharining turli nuqtalarida keng quloqchilik yozayotgan ekologik tangliklar tabiatga nisbatan to’g’ri munosabat bildirishimiz va unga ko’proq e’tibor qaratishimiz zarurligini anglatadi.

Ajdodlarimizning yuksak did va nafosat nigohi bilan yaratilgan bog’-rog’lari, ulkan qurilishlari hozirgi kunda ham Samarqand-u Buxoroni, ko’hna Urganch, Xivani bezab, Yer yuziga zeb berib turibdi. Bu nodir obidalar bobokalonlarimiz el-yurt obodonchiligiga alohida e’tibor qilganliklaridan dalolat beradi. Misol uchun, "Zafarnoma"da Sohibqiron Amir Temur tomonidan barpo etilgan "Bog’i shamol", "Bog’i dilkusho", "Shahrisabz qo’rg’oni" va Oqsaroy kabi obidalar haqida batafsil hikoya qilinadi.

“Biz o’z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug’ maqsadni qo’yan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug’beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog’lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g’oyamizning asosiy ustunlari bo’lib xizmat qilishi lozim.”³

Bunday misollarni keltirishimizdan maqsad o’tmish ajdodlarimizdan bizgacha urf-odat bo’lib yetib kelgan obodonchilik ishlaridan hozirgi yoshlarni xabardor etish, ularni ana shu ishlar misolida tarbiyalashdir. Ular ham Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Mirzo Ulug’bek, Alisher Navoiy kabi el farvonligi, yurt obodligi uchun kurashuvchi zabardast o’g’il-qizlar, oliyhimmat inson, tabiatga mehr-muruvvatli kishilar bo’lib yetishsinlar.

Tabiatga muhabbat, unga ehtiyotkorlik munosabatini, o’simlik va hayvonlarga g’amxo’rlikni tarbiyalash va shular orqali tabiatga qiziqish, vatanparavarlik, mehnatsevarlik, tabiatni saqlovchi va uning boyliklarini ko’paytiruvchi, kattalarning mehnatiga hurmatni tarbiyalash kabi vazifalarni amalga oshirishda tabiat burchagining ahamiyati kattadir.

Tarbiyachi bolalar diqqatini o’simliklarning chiroyli gullashiga, barglarining shakli va tusiga, akvariumdagi baliqlarning chiroyli ko’rinishiga va chaqqon harakatiga jalb etadi. Natijada bolalar bu go’zallikdan quvonishga o’rganadilar hamda ularning estetik didi o’sadi. Bolalar go’daklik chog’laridanoq axloqiy va mehnat tarbiyasini oilada boshlaganlar. Ularda mehnatga muhabbat, atrof-muhitga hurmat, obodonchilik va ko’kalamzorlashtirish hissi sabot bilan singdirilgan. Masalan, atrofni ifloslantirmaslik uchun axlatlarni alohida chuqurchalarga tashlash, hojatxonalarini ariq, soy, buloq suvlaridan uzoqroq joyda kovlash, yong’in chiqmasligi chorasini ko’rish, turli ehtiyojlar uchun yashnab turgan daraxtda emas, balki qurib qolganlaridan foydalanish, nihollarni sindirib, payxon qilmaslik, qushlarning uyasini buzmaslik kabi xatti-harakatlar shakllantirilgan. Oila davrasida farzandlarga «Suvga tuflama, uni iflos qilma, chunki barcha jonivorlar uni ichib bahra oladi», «Gullab turgan mevali daraxtning shoxini sindirma, u meva beradi, uni o’zing iste’mol qilasan», «Pishib yetilmagan

² O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish" to’g’risida farmoni Toshkent sh 2018-yil 3-oktabr PQ-3956-son

³ "O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojatnomasi" 2020-yil 29-dekabr

uzumni uzma, agar uzsang katta gunoh ish bo'ladi. Chunki unda ahli mo'minning nasibasi bor» — deb pandu-nasihatlar qilganlar. Shuning uchun ham bolalarga ekalogik tarbiyani xalq og'zaki ijodi orqali tarbiyalashda ota-onalarga ma'suliyat kattadir.

References:

1. “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojatnomasi” 2020-yil 29-dekabr
2. “O‘zbekiston Respublikasida Ekalogik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi” 2019-yil 27-may 434-sonli qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “Ekalogiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish” to’g’risida farmoni Toshkent sh 2018-yil 3-oktabr PQ-3956-son
4. Hikmatullaevna, M. K. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS’CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(10), 571-574.
5. Quvvatova, M. (2022). PEDAGOGIK TA’LIMNING BO’LAJAK BAKALAVRLAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA TAYYORLASHDAGI KASBIY XUSUSIYATLAR. *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 29-31.
6. Quvvatova, M. (2022). LEARNING TO DEVELOP THE CREATIVITY OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 131-134.
7. Quvvatova, M. (2022). OLIY TA’LIM TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH YO’LLARI. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 236-239.
8. Quvvatova, M. (2022). WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Models and methods in modern science*, 1(18), 4-7.
9. Quvvatova, M. H., & Alisherova, S. (2022). МАКТАBGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O‘STIRISHDA LUG‘AT ISHINING AHAMIYATI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(3), 472-474.
10. M Quvvatova, F Kholmuminova (2023). Development of creativity of students of higher educational institutionspedagogical justification *International Conference On Higher Education Teaching* 1 (3), 110-11
11. QM Hikmatullayevna (2022). TO DEVELOP THE CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IMPORTANCE TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2 (12), 262-264
12. M Quvvatova, R Abdusalomova (2023). REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’CREATIVE ABILITIES BASED ON A COMPETENCE-BASED APPROACH *Наука и инновация* 1 (9), 137-139
13. Quvvatova M.H. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONSPEDAGOGICAL JUSTIFICATION "Экономика и социум" 1 (Выпуск №5(108) (май, 2023).), 278-2809